

YOSHLAR MA’NAVIY OLAMIGA OMMAVIY AXBOROT VOSITALARINING TA’SIRI

Mamadaminova Baxtigul Abdupattayevna

“TIQXMMI”MTU “Gumanitar fanlar” kafedrasi dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11240294>

Annotatsiya. Ushbu maqolada yoshlar ma’naviyatini yuksaltirishda va ularning dunyoqarashlarini oshirishda ommaviy axborot vositalarining o’rni, yosh avlod ongi va tafakkurida milliy istiqlol mafkurasini singdirish hamda ularni komil inson bo’lib voyaga yetishlarida ommaviy axborot vositalari nihoyatda muhim roli yoritilgan.

Kalit soʻzlar: axborot, yoshlar, ma’naviyat, axborotlashgan jamiyat, globallashuv, ommaviy axborot.

Аннотация. В данной статье освещается роль средств массовой информации в поднятии морального духа молодежи и совершенствовании ее мировоззрения, привитии идеологии национальной независимости в сознании и мышлении молодого поколения, а также чрезвычайно важная роль средств массовой информации в формировании они вырастают совершенными людьми.

Ключевые слова: информация, молодежь, духовность, информационное общество, глобализация, массовая информация.

Abstract. This article highlights the role of the mass media in raising the morale of young people and improving their worldviews, instilling the ideology of national independence in the minds and thinking of the young generation, and the extremely important role of the mass media in making them grow up as perfect human beings.

Keywords: information, youth, spirituality, information society, globalization, mass information.

Bugungi kunda biron-bir xalq yoki mamlakat taraqqiyotini axborot almashinuvisiz tasavvur etib bo’lmaydi. Axborotlarning tez sur’atlarda yoyilishida telekommunikatsiya vositalarining kundan-kunga rivojlanib borishi asosiy rob o’ynaydi. Globallashuv jarayonlarida axborotlashgan jamiyatning shakllanishi davlat va jamiyatlar hayotining barcha sohalarida keng ko’lamli o’zgarishlarga sabab bo’lmoqda. Hozirda axborot nafaqat insonlar va jamiyat hayotining eng muhim manbaiga aylanmoqda, balki rivojlangan davlatlarning iqtisodiy taraqqiyotida axborot texnologiyalari industriyasida eng yirik sohani tashkil qiladi.

Axborotlashgan jamiyatda insonlar nafaqat o’zaro muloqotga kirishish, balki dunyoning qaysiki joyida sodir bo’layotgan voqea-hodisalardan, o’zgarish hamda yangiliklardan, insonlar turmush tarzi, ularning yashash sharoitlaridan tez xabardor bo’lish imkoniyatiga ega bo’ldilar. Albatta, “bugungi kunda mislsiz ilmiy kashfiyotlar, ulkan texnikaviy imkoniyatlar, universal texnologiyalar, axborot tarqatishning globallashuvi, ya’ni ularning butun kurrai zaminni qamrab olish jarayoni shiddat bilan bormoqda. Aslida axborot sohasidagi globallashuv insoniyat uchun, dunyoning barcha hududlaridagi odamlarning o’zaro muloqoti uchun, ilm-fan va madaniy boyliklarni o’zlashtirish uchun ulkan imkoniyatlar yaratadigan jarayondir” [1]. Globallashuv jarayonida axborot almashinuvi mislsiz darajada keng avj olib bormoqdaki, bu jarayondan hech bir xalq yoki millat chetda qolmayapti.

Har qanday jarayonning yaxshi va yomon tomonlari bo’lganidek, jamiyatni axborotlashtirishning ham ijobiy hamda salbiy jihatlari mavjud. Ma’lumki, axborot xurujining

asosiy nishoni, ob'ekti yoshlar hisoblanadi. Ular birinchi navbatda yoshlarni o‘z domiga tortishga qaratilgan. Bunday xatarlar, boshqa soha vakillari qatori, ommaviy axborot vositalari oldiga ham yangi-yangi talablarni qo‘yib, jurnalistlar mas’uliyatini kuchaytirishni taqozo etadi. Binobarin, yoshlar muammolari bilan nafaqat, Ommaviy axborot vositalari, balki butun bir tizim shug‘ullanmoqda, lekin shunga qaramasdan, yoshlarning yovuz niyatlar tuzog‘iga tushib qolayotganligi, “ommaviy madaniyat” sari talpinayotganligi kishida haqli ravishda xavotir uyg‘otmoqda. Vayronkor ruhdagi kuchlar turli vositalar bilan yoshlarning qiziquvchanligi, beqarorligidan foydalanib qolishga urinmoqda. Shu o‘rinda, yoshlarda “fikrga qarshi fikr, g‘oyaga qarshi g‘oya, jaholatga qarshi ma’naviyat bilan kurashish har qachongidan ko‘ra muhim ahamiyat kasb etmoqda”. Muayyan natijaga erishish uchun ularda, avvalo, o‘z-o‘ziga ishonch hissini uyg‘otish kerak. O‘ziga ishongan kishida yaxshilikka intilish va yomonlikni rad etish, unga qarshi kurashish tuyg‘usi paydo bo‘ladi. Bu tuyg‘u ularda sog‘lom tafakkurni shakllantiradi. Odamlarga, davlatga, jamiyatga va kelajakka bo‘lgan ulkan mehri uyg‘otadi. Provard natijada, yoshlarda mafkuraviy g‘animlar bilan g‘oyaviy kurashga kirishish ishtiyoqi shakllanadi. Axborot har doim ham ezgulikka, bunyodkor g‘oyalarga xizmat qilayotgani yo‘q. Ba’zan ana shu vosita muayyan vayronkor siyosiy kuchlar, jinoyatchilar, terrorchilar qo‘lidagi qurolga aylanib, ayniqsa, yoshlar ongi va qalbini nishonga olmoqdaki, undan butunlay himoyalanih imkoniyatlari tobora kamayib bormokda. Shuning uchun ham koplak mamlakatlar o‘z manfaatlariga zid tarzda shu kabi axborotlarga nisbatan aholida immunitet hosil qilish maqsadida Ommaviy axborot vositalarining ta’sir kuchini to‘g‘ri o‘zanga solish yo‘lini tanlamoqdalar. Globallashuv jarayonlarining avj olishiga o‘z navbatida ommaviy axborot vositalari ham ta’sir ko‘rsatadi. OAV butun dunyo bo‘ylab keng tarqalgan aloqa vositalaridan biri va yetti yoshdan yotmish yoshgacha bo‘lgan aholining keng ko‘lamda foydalanadigan vositasiga aylanib ulgurdi. Shunday ekan amiyat a’zolarining ahloqiy-ma’naviy qiyofasini shakllantirishda OAVlarining o‘rni bugungi kunda benihoyat darajada muhimdir. Ommaviy axborot vositalarining shaxs ma’naviy dunyosini boyitishidagi rolini ko‘rib chiqar ekanmiz, shuni esda tutish kerakki, OAV tomonidan tarqatilayotgan ma’lumot ommaga yo‘naltirilgan bo‘lsa ham, u alohida shaxs tomonidan qabul qilinadi yoki rad etiladi. OAV tomonidan tarqatilayotgan ma’lumotlar yordamida o‘ziga xos sun’iy ramziy dunyo ochiladi, u orqali esa, o‘ziga xos namunalar shakllanadi: harakatlar, ahloq normalari, badiiy did va tabiiyki bularning barchasi shaxsga nima to‘g‘ri-yu, nima yomon, harakatlarning qay biri ulug‘vor va qay biri tubanlik ekanligini ko‘rsatib turadi, boshqacha qilib aytganda insonga yashashni o‘rgatadi, hayotda o‘z yo‘nalishini aniqlashga yordam beradi. Ommaviy axborot vositalari va zamonaviy elektron texnologiyalar yordamida, bizning “ma’rifatli” asrimizda ulkanligi va shiddatligi bilan tengsiz bo‘lgan yovuz energiyalarning otilishi sodir bo‘lmoqda” [2].

Radio, televideniye orqali ham insonga kuchli ta’sir ko‘rsatish mumkin. Xo‘sh, televideniye kuchi nimada? - degan savolga shunday javob berish mumkin, albatta gipnozda. Nafaqat bolalar, o‘smirlar, balki katta insonlar ham bunga bardosh bera olmaydilar va gipnoz ta’siri ostida qolib ketishlari mumkin. Televideniye insonlarni trans holatiga kiritishning ming xil vositalarini ishga soladi. Rossiyalik vrach V.Chernbishevskiyning ta’kidlashicha: “Gipnozning tibbiyot amaliyotida ko‘p hollarda, yorqin chaqnash, baland ovoz effektlarini qo‘llash, ular oqibatida nerv sistemasining tez qo‘zg‘alishi, qotish holatiga aylanadi. Ushbu metodni turli reklama roliklarida va telefilmlarida kuzatish mumkin. Eng keng tarqalgan usul - bu filmlarning eng qiziq joyida to‘xtatib qo‘yish. Bu esa teletomoshabinlarda keyingi qismni sabrsizlik bilan

kutishga olib kelishi aniq. Video va kompyuterlarning maxsus effektlari insonlarni o‘ziga jalb etadi va psixik holatlariga ta’sir o‘tkazib, ularni tubdan o‘zgartirib yuboradi” [3]. Shuningdek, axborot texnologiyalar orqali jamiyatimizga o‘rnashib olayotgan “ommaviy madaniyat” ning zararli ta’siridan yoshlarni himoya qilish masalalari tobora dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Ularning yechimini topishda ijod ahli, xususan, ommaviy axborot vositalari xodimlari oldida turgan vazifalar ko‘lami keng. Negaki, milliy ruhimiz va tabiatimizga yot bo‘lgan ana shunday madaniyat” namunalarini faqat tanqid va inkor etish yoki ta’qiqlash bilan biron natijaga erishib bo‘lmaydi. Bunday xatarlardan yoshlar ongini himoyalash, ma’naviy bo‘shliqqa yo‘l qo‘ymaslik uchun, avvalo, ezgu insoniy g‘oyalar va yuksak mahorat bilan yaratilgan ijodiy mahsulotlar xalqimizga taqdim etilishi lozim. Shu ma’noda, Ommaviy axborot vositalari faoliyati muhim o‘rin tutadi. O‘z navbatida Ommaviy axborot vositalarining axborotni o‘quvchiga qiziqarli ko‘rinishda taqdim etish usullarini ham isloh qilish zarur. Negaki, yoshlar psixologiyasida ko‘proq tasvirga o‘chlik kuzatiladi. Shu nuqtai nazardan yoshlar auditoriyasiga mo‘ljallangan axborotlarda nozik did bilan ishlangan dizayn, mavzuga mos, kishi e’tiborini o‘ziga jalb etadigan surat va lavhalardan foydalanish talab etiladi. Shunday ekan, ommaviy axborot vositalari o‘z zimmalaridagi bu mas’uliyatli vazifani astoydil ado etishdan charchamasliklari kerak.

Yoshlar bizning istiqbolimiz, umid yulduzimiz. Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan barcha yangilanishlar, islohotlar, bunyodkorliklardan ko‘zda tutilgan maqsadlar zamirida ham, avvalo, ularning manfaatlari mujassam. Yurtimizning turli hududlarida barpo etilayotgan muhtasham ta’lim muassasalari, musiqa maktablari, sport inshootlari va boshqa yaratilayotgan imkoniyatlarning barchasi farzandlarimizning jismonan sog‘lom, ma’naviy yuksak bo‘lib kamol topishiga qaratilgan. Bunga javoban yoshlarimiz erishayotgan yutuqlar ham oz emas. Biroq shu bilan birga, axborotlashtirish tizimidagi ulkan yangilik va o‘ziga xos “portlash effekti” yoshlarni o‘z atrofiga o‘rab ulgurmoqda. Eng zamonaviy OAV turi - internet-jurnalistika tobora rivojlanmoqda. Ma’lumotlarga qaraganda, mamlakatimiz hududi uchun mo‘ljallangan “uz” domeni tizimida 15 mingdan ortiq faol saytlar ro‘yxatdan o‘tgan. Xuddi shuningdek, global tarmoqda bevosita yoshlarning bilim doirasi, dunyoqarashining kengayishi, o‘zaro muloqot olib borishiga qaratilgan Ziyonet.uz, Kamolot.uz, uloqot.uz kabi qator saytlar faoliyat olib bormoqda. Shunday ekan, sohaning huquqiy asoslarini yanada mustahkamlash internet tizimida ish olib borishning muhim omilidir. Bugun ommaviy axborot vositalari inson ma’naviy dunyosiga o‘z ta’sirini o‘tkazib, shu dunyoni ma’naviy ozuqa, ahloqiy harakatlar va estetik did bilan ta’minlab turadi. Har bir individning ma’naviy qarashlari mavjud, shuni e’tiborga olgan holda, OAV ta’sir ko‘rsatkichlarini ma’naviy va ahloqiy namunalar, qadriyatlar bilan o‘stirib borish lozim. Ta’sir etish jihatidan juda ham kuchli bo‘lgan OAV g‘oyaviy jihatdan ham anchagina boy va mustahkam bo‘lsagina, foydalanuvchi undan o‘ziga ijobiy hislatlarni oladi.

Shaxs ma’naviyatini yuksaltirishda va ularning dunyoqarashlarini oshirishda ommaviy axborot vositalarining o‘rni benihoya darajada katta. jamoatchilik fikrini shakllantirishda, ayniqsa, yosh avlod ongi va tafakkurida milliy istiqloq mafkurasini singdirish hamda ularni komil inson bo‘lib voyaga yetishlarida ommaviy axborot vositalari nihoyatda muhim o‘rin tutadi. Biz bugun ommaviy axborot vositalaridan foydalanishni ta’qiqlab qo‘ya olmaymiz, faqat undan foydalanish madaniyatini yoshlarimiz ongi va qalbiga singdirishimiz kerak bo‘ladi. Har bir foydalanuvchida olayotgan ma’lumotning qanchalik foydali yoki zararli ekanligini anglashni shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi.

REFERENCES

1. Миллий истиклол гоёси: асосий тушунча ва тамойиллар. - Т., Ўзбекистон, 2000. 23-бет.
2. Люблинская А.А. Очерки психического развития ребёнка. - М.: Просвещение, 1965. - стр 363.
3. Чернышевский А.В. О небесом и земном. Актуальные вопросы современной медицины, психологии и философии в свете прасловия. -М.: “Паломник”, 2001. стр 45.